

ISSN: 2181-4562

DOI Journal 10.56017/2181-4562

IMFAKTOR
PAGES

JOCAA

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ

Journal of Culture and Art

Volume I, Issue 4

JUNE | 2023

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 4-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-4

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-4

ТОШКЕНТ – 2023

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 4 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2023-4>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиев Иқбол

Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, профессор в.б., Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим Козимович

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор

Ходжаметова Гулчира

Илишевна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус филиали “Санъатшунослик” факультети декани, Тарих фанлари номзоди, профессор

Абдувоҳидов Фахриддин

Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, доцент, Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Кадиров Рамз Турабович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна нутқи” кафедраси доценти

Умаров Мамур

Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Худоев Ғани Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Бердиханова Шахида

Нурлыбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси” кафедраси мудир, санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон

Раимқулович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, “катта ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Суннатиллаев Асатилло

Суннатович

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил изланувчи (PhD)

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи/Page Maker/Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

ABDUNAZAROVA Nodira Rustamovna

O‘zbekiston davlat san‘at va madaniyat instituti

“San‘atshunoslik va madaniyatshunoslik” kafedrasida katta o‘qituvchisi

mustaqil izlanuvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8084654>

JAMIYAT RIVOJLANISHIDA IJTIMOY VA MADANIY INNOVATSIYALARNING AHAMIYATI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada innovatsiya tushunchasi, ijtimoiy va madaniy innovatsiya tarixi, ijtimoiy va madaniy innovatsiya haqida qarashlar, madaniy ijod, novatorlik haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: jamiyat, innovatsiya, ijtimoiy innovatsiya, madaniy innovatsiya, madaniy diffuziya, madaniy ijod, qadriyat, kashfiyot, novator.

АБДУНАЗАРОВА Нодира Рустамовна

старший преподаватель кафедры “Искусствоведения и культурологии”

Государственного института искусств и культуры Узбекистана,

самостоятельный соискатель

СОЦИАЛЬНОЕ И КУЛЬТУРНОЕ В РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВА ВАЖНОСТЬ ИННОВАЦИЙ

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются понятие инновации, история социальных и культурных инноваций, взгляды на социальные и культурные инновации, культурное творчество, инновации.

Ключевые слова: общество, инновации, социальные инновации, культурные инновации, культурная диффузия, культурное творчество, ценность, открытие, новатор.

ABDUNAZAROVA Nodira Rustamovna

*Senior Lecturer of the Department of Art History and Cultural Studies
of Uzbekistan State Institute of Arts and Culture,
Self-employed applicant*

SOCIAL AND CULTURAL IN SOCIETY DEVELOPMENT THE IMPORTANCE OF INNOVATIONS

ANNOTATION

This article discusses the concept of innovation, the history of social and cultural innovation, views on social and cultural innovation, cultural creativity, innovation.

Key words: society, innovation, social innovation, cultural innovation, cultural diffusion, cultural creation, value, discovery, innovator.

Xalqimiz dunyoqarashida innovatsiya muhitini yaratish eng muhim vazifamizdir. Innovatsiya bo‘lmas ekan, hech bir sohada raqobat, rivojlanish bo‘lmaydi.

*Shavkat Mirziyoyev
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti*

Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar natijasida mustahkam iqtisodiy asosga ega bo‘lgan, demokratik qadriyatlar qaror topgan, ma’naviy-ma’rifiy yuksaklikka erishgan va boshqaruvning demokratik uslublari shakllangan davlat jamoat va nodavlat notijorat tashkilotlari hal qiluvchi o‘rin tutadigan jamoatchilik fikri, tashabbusi va davlat idoralari ustidan ustuvor ahamiyati kasb etadigan, fuqarolarning o‘zini-o‘zi boshqarish idoralarining roli mutassil oshib borayotganligi, jamiyatda ijtimoiy innovatsiyalarning roli va ahamiyatini oshirib bormoqda. Insonlar faoliyati va ular o‘rtasidagi ijtimoiy munosabatlar jamiyatning asosiy mazmunini tashkil etadi.

«Innovatsiya» - tushunchasi (lot.yangilash, o‘zgartirish) ma’lum bir jamiyat madaniyatida o‘zlarining ixtirosi yoki boshqa madaniyatlardan qarz olish natijasida paydo bo‘lgan obyektlar, institutlar, normalar, qadriyatlarni anglatadi. Inson intellektual faoliyati, uning fantaziyasi, ijodiy jarayoni, kashfiyotlari, ixtirolari va ratsionalizatorligining yakuniy natijasi hisoblanadi. Yangi iste’molchilik xususiyatlari yoki ishlab chiqarish tizimlarining samaradorligini sifatli oshirish orqali bozorga mahsulot (tovarlar va xizmatlar)ni yetkazib berish – innovatsiyaga misol bo‘la oladi.

Tadqiqotchi YE. Krasnuxinaning ta’kidlashicha, “o‘tmishning muqaddasligi hozirgi kunda qadrsizlanib bormoqda va ijtimoiy haqiqat sohasida an’ana emas, balki innovatsiya shakllantiruvchi kuch sifatida sahnaga chiqmoqda [1].

Agar tarixning butun mazmuni dolzarbligi bilan bugungi kunda muhim bo‘lsa-da, uning “ildizi”ga asoslangan o‘tmish endi avvalgidek emas. Hozirgi zamon o‘z-o‘zini ishlab chiqarish, o‘zini dekonstruksiya (rivojlantirish, qayta shakllantirish) qilish sifatida barpo bo‘ladi... O‘tmishni qayta jonlantirish esa innovatsiya ko‘rinishida maqsadli yangilikka o‘tadi... O‘tmish qaytib kelib, takrorlanishi mumkin, faqatgina yangi siymoda, avvalgi narsalar yangilanib, novatsiya shakliga kirgandagina fuqarolik huquqini olishi mumkin. Shuning uchun an’anaviy o‘tmish o‘zini yangi va zamonaviy qilib ko‘rsatadi” [2].

Shunday qilib, innovatsiyalar, birinchi navbatda, o'zining vaqti nuqtai nazaridan asoslanishini talab qiladigan murakkab ijtimoiy-madaniy fenomen sifatida namoyon bo'ladi. Shu bilan birga, ijtimoiy-madaniy hodisa sifatidagi innovatsiya nafaqat madaniyatning bugungi kuni barcha xususiyatlarini qamrab oladi, balki yangilikka yo'naltirilgan fenomen sifatida madaniyat kelajagini o'zida mujassam etadi.

Ijtimoiy innovatsiyalar – bu jamiyatning har qanday ehtiyojlarini qondirishga qaratilgan yangi strategiya, konsepsiya, g'oya va tashkilotlar majmuasini o'z ichiga qamrab olib, jamiyatda ijtimoiy o'zgarishlarga olib keladi.

Ijtimoiy innovatsiyalar xususidagi qarashlar XX asrning 60 yillarida Piter Druker va Maykl Yang singari olimlarning qarashlarida muhokama qilina boshlandi. 70 yillarga kelib esa ushbu termin fransuz olimlarining ilmiy-ijodiy ishlarida ham ishlatila boshlagan. Shunday bo'lsada ijtimoiy innovatsiya hususidagi qarashlar va uning konsepsiyalari ushbu olimlarning ilmiy ishlaridan birmuncha oldin tadqiq etila boshlagan. Jumladan Benjamin Franklin kundalik muammolarni hal qilishda yordam beradigan kichik ijtimoiy tashkilotlarning o'rni muhim ekanligini ta'kidlab o'tgan bo'lsa, kasaba uyushmalarining asoschisi va ijtimoiy sohada amalga oshirilayotgan yangiliklarni rag'batlantirish tarafdori Robert Oven, Maks Veber va boshqa shu kabi ijtimoiy soha vakillari ijtimoiy yangiliklar jamiyat taraqqiyotining muhim omili ekanligini ta'kidlab o'tganlar.

XX asrning ijtimoiy yangiliklar asri bo'lganligini hisobga oladigan bo'lsak, insonlar ishlash sharoitlarining takomillashishi, jamiyat oldida turgan muammolarga yangidan - yangi yechim topish imkoniyatlarining kengayishi ijtimoiy innovatsiyalarning butun dunyo bo'ylab taqsimlanishiga turtki bo'ldi.

Ijtimoiy innovatsiyalar, ijtimoiy tadqiqot tashkilotlarida, kompaniyalar yoki har tomonlama mustaqil tashkilotlarda barqaror jamiyat sari birgalikda faoliyat yuritish shiori ostida rivojlanib kelmoqda.

Madaniy innovatsiya – yangi elementlarning paydo bo'lishi - madaniy ijod. Innovatsiya kategoriyasiga dunyo haqidagi yangi bilimlar yoxud yangiliklarni o'zlashtirishga qaratilgan texnologiyalar, kashfiyotlar kiradi. Novatorlik olib yuruvchilar asosan ijodkor shaxslar yoki ijodkor guruhlar bo'lib, ular jamiyatdagi qabul qilingan tartiblardan farq qiladigan yangi g'oyalarni, normalarni, faoliyat turlarini ilgari so'radi. Mazkur g'oyalarni amalga tadbiq etishda jamiyatning u yoki bu yangiliklarni qabul qila olishda tayyorgarligi yotadi. Har qanday yangilik agar jamiyat tomonidan tushunilmasa qabul bo'lmaydi, inkor etiladi. Ba'zida, yangiliklarga jamiyat an'analari tusqinlik qiladi.

Kashfiyotlar va yangiliklar boshqa madaniyatlarga uch vositalar asosida tarqaladi. Madaniy o'zlashtirish (maqsadli yo'nalish). Bir xalq boshqasidan barcha narsalarni tuliq o'zlashtirish emas, balki:

a) o'zlariga yaqin va tushunarli bo'lgan, foydalanish va baholash imkoniyati darajasidagi o'z madaniyatiga daxldor bo'lgan;

b) o'zlashtirish aniq yoki yopiq foyda berishi, xalqning obro'yini ko'tarishi, boshqa xalqlar oldida ma'lum ustuvorlik imkoniyati;

v) millatning o'sib borayotgan ehtiyojlariga mos keladigan, madaniy komplekslarini qondiradigan madaniyatlar [3].

Madaniy diffuziya (stixiyali tarqalish). • Madaniy diffuziya – bu madaniy shakllarning o'zaro kirib borishi, na'munaviy moddiy va ma'naviy tizimlarning o'xshashligi, o'zaro almashinuvi, kuchib o'tishi. Diffuziyaning yo'nalishi oqimi bu migratsiya, turizm, missionerlar faoliyati, savdo, urush, ilmiy konferensiyalar, savdo kurgazmalari, yarmarkalari, student va mutaxassislarning almashinuvi.

Mustaqil ixtirolar. Bu bir xil ixtirolarning bir paytda, turli davlatlarda, bir-biriga bogʻliq boʻlmagan holatda ixtirolarning amalga oshirilishi. Bir xil madaniy shakllarga ega turli madaniyatlardagi mustaqil ixtirolar obyektiv sharoitlardagi bir xil ehtiyojlarning natijasi boʻlib hisoblanadi. Oʻzaro bogʻliq va oʻzlashtiruvchi omillar xarakteri intensiv aloqalardan dalolat beradi [3]. Ayni paytda, milliy madaniyatning boshqa davlatlarga targʻibot qilish imoniyatining oshib borishi.

Innovatsion madaniyat – insonning bilimlar, koʻnikmalar va odatlar, shuningdek hatti-harakatlar namunalari va meyorlarida mustahkamlangan yangilikka boʻlgan qadriyat yoʻnalishini aks ettiradi. Innovatsion madaniyat orqali jamiyatning butun madaniyatga, eng avvalo kasbiy faoliyat madaniyatiga sezilarli taʼsir koʻrsatishga erishish mumkin.

Innovatsiya – bu bilimlar va gʻoyalarni mablagʻlarga aylantirishdir. Innovatsion madaniyatning shakllanishi birinchi navbatda, ijodiy qobiliyatlarning rivojlanishi va shaxsning oʻzi – uning predmetining ijodiy salohiyatini roʻyobga chiqarish bilan bogʻliq. Innovatsion madaniyat – bu innovatsion tizimda eski, zamonaviy va yangilarning dinamik birligini saqlab, inson hayotining turli sohalarida yangiliklarini maqsadli oʻqitish, kompleks joriy etish va har tomonlama rivojlantirish boʻyicha bilim, koʻnikma va tajriba; boshqa soʻzlar bilan aytganda, bu uzluksiz tamoyiliga mos ravishda yangisini erkin yaratish.

Inson madaniyat subyekti sifatida oʻz atrofidagi tabiiy, moddiy, maʼnaviy olamni shunday oʻzgartiradi (yangilaydi).

Innovatsion madaniyat oʻz-oʻzidan yaratilmagan va oʻzi uchun emas, u inson qoʻlida har tomonlama rivojlanishi uchun vosita boʻlib xizmat qiladi, bu jarayonga oʻz hissasini qoʻshish, uni oldindan bilish, faol ishtirok etish, takomillashtirish uchun moʻljallangan. bu inson hayotining yangi uslubining shakllanishi bilan bogʻliq. Bu borada innovatsion madaniyatni axborot (kommunikatsiya) jarayonlarini tashkil etish darajasi, odamlarning axborot muloqotiga boʻlgan ehtiyojlarini qondirish darajasi, axborotni yaratish, yigʻish, saqlash, qayta ishlash va uzatish samaradorligi darajasi deb hisoblash kerak. Shu bilan birga, bu axborot kommunikatsiyasining barcha turlarini optimallashtirish, madaniyat qadriyatlarini inson oʻzlashtirishi, uning hayot tarziga organik ravishda kirib borishi uchun eng qulay shart -sharoitlarni yaratishga qaratilgan faoliyatdir.

Xulosa sifatida aytadigan boʻlsak, innovatsiya – bu kelajak degani. Biz buyuk kelajagimizni barpo etishni bugundan boshlaydigan boʻlsak, uni aynan innovatsion gʻoyalar, innovatsion yondashuv asosida boshlashimiz kerak. Mavjud zamonaviy jamiyat oʻziga xos tizim va tuzilmalarga ega boʻlib, uning ijtimoiy xatti-harakatlari mazmuni, etnomadaniy shart-sharoitlari aholining tarkibiy qismi, joylashuvi, ekologik vaziyat, demografik-geografik omillar, hулq atvor, madaniyat va axborot almashinuv xususiyatlari belgilab beradi.

IQTIBOSLAR/СНОСКИ/REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlicga Murojaatnomasi. –T.: O‘zbekiston, NMIU, 2018. b.20.
2. Фонотов А.Г. Россия: Инновации и развития. – М.: “Изд-во Бином”, 2010. – С. 37.
3. Александренков Э.Г. Диффузионизм в зарубежной западной этнографии // Концепции зарубежной этнологии. М, 1996, – С. 26–67.
4. Краснухина Е.К. Традиции инновации как формы образования социального // Серия “Symposium”, Инновации и образование, Выпуск 29 / Сборник материалов конференции Санкт-Петербург: Санкт-Петербургское философское общество, 2003. – С. 121.

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 4-СОН

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-4

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-4

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz